

ЕВРОПА ИТТИФОҚИ ТАШҚИ СИЁСАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ: ИТТИФОҚНИНГ “НОРМАТИВ ҚУДРАТИ”

Doi: 10.54952/DHR.2022.91.26.060

Ҳайдарали ЮНУСОВ,
Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академиясининг Давлат ва ҳуқуқ
институти илмий ходими,
юримдик фанлар номзоди

Аннотация. Ушбу мақолада Европа Иттифоқи ташқи сиёсатининг ҳуқуқий асослари, институционал тизими ва ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган. Муаллиф томонидан Европа Иттифоқи “норматив қудрати”нинг асосий моҳияти, воситалари ҳамда намоён бўлиш шакллари тадқиқ этилган. Муаллифнинг фикрига кўра, Европа Иттифоқининг “норматив қудрати” унинг “юмшоқ қудрати”ни тўлдиради ҳамда халқаро муносабатлар тизими ва жаҳон сиёсатидаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Калит сўзлар: Европа Иттифоқи, ташқи сиёсат, “қаттиқ қудрат”, “юмшоқ қудрат”, “норматив қудрат”, халқаро шартнома, халқаро ташкилот, ҳуқуқий таъсир.

Abstract. This article analyzes the legal framework, institutional system and specific features of the EU foreign policy. The author explores the essence, means and manifestations of the “normative power” of the European Union. According to the author, the “normative power” of the European Union complements its “soft power” and serves to strengthen its position in the system of international relations and world politics.

Key words: European Union, foreign policy, “hard power”, “soft power”, “normative power”, international treaties, international organizations, legal influence.

Аннотация. В статье анализируются правовая база, институциональная система и особенности внешней политики Европейского Союза. Автор исследует сущность, средства и проявления «нормативной власти» ЕС. По мнению автора, «нормативная сила» Евросоюза дополняет его «мягкую силу» и служит укреплению его позиций в системе международных отношений и мировой политики.

Ключевые слова: Европейский Союз, внешняя политика, «жесткая сила», «мягкая сила», «нормативная сила», международные договоры, международные организации, правовое воздействие.

Бугунги кунда Европа Иттифоқи жаҳон сиёсати ва халқаро муносабатларнинг тўлақонли субъекти ва фаол иштирокчисидир. Айниқса, 2007 йилда қабул қилинган **Лиссабон шартномаси**¹дан

сўнг Иттифоқ халқаро-ҳуқуқий лаёқатга эга бўлди ва жаҳон саҳнасида унинг нуфузи янада ортди.

Европа Иттифоқи халқаро майдонда ўз ўрнига эга. У халқаро шартномаларга оид музокаралар

¹ Лиссабон шартномасининг расмий номи “Европа Иттифоқи тўғрисидаги шартнома ва Европа ҳамжамияти тўғрисидаги шартномага ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги шартнома”дир (Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community / Treaty on European Union (TEU) & Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)). Матн учун қаранг: <http://eur-lex.europa.eu> – JO C 83 of 30.03.2010: Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.

олиб боради, уларни имзолайди, халқаро ташкилотларда тўлақонли аъзо сифатида фаолият кўрсатади, учинчи давлатлар ва халқаро ташкилотларда ўзининг ваколатхоналарини таъсис этади ҳамда хорижий дипломатик ваколатхоналарни аккредитациядан ўтказиши.

Европа Иттифоқининг ташқи савдога оид барча шартномалари бўйича музокаралар олиб бориш ва уларни имзолаш ишлари билан аъзо давлатлар эмас, балки **Европа Комиссияси** шуғулланади. Мисол учун, Европа Комиссияси Европа Иттифоқи Вазирлар кенгашига бирор-бир музокара режасини маъқуллашни сўраб таклиф киритади. Кенгаш музокара режасини маъқуллаши биланок, Комиссия музокаралар жараёнини бошлаб юборади. Бу музокаралар доирасидан чиқиб кетиш учун ҳам Европа Комиссиясига Европа Иттифоқи Вазирлар кенгашининг рухсати лозим бўлади. Шартнома музокаралари яқунлангач, шартнома Европа Иттифоқи Вазирлар кенгаши томонидан қўпчилик овоз билан расман маъқулланиши керак. Европа Иттифоқининг савдога оид барча халқаро шартномалари мана шундай тартибда қабул қилинади.

Европа Иттифоқи халқаро алоқаларни олиб боришда ўзининг алоҳида ҳуқуқий шахс мақомига эга. Бунинг маъноси шуки, Иттифоқ халқаро муносабатларда мустақил халқаро-ҳуқуқий лаёқатни намоён этади. Европа Иттифоқи тўғрисидаги Лиссабон шартномасининг 47-моддасига мувофиқ, “Иттифоқ ҳуқуқий лаёқатга эгадир”. Халқаро суд амалиёти ишларида (юриспруденция) халқаро ҳуқуқий шахс мақомига эга деб, маълум бир шартнома асосида тузилган ҳамда ўзининг доимий органларига эга бўлган, халқаро миқёсда фаолият юритишда ҳамда ўзининг аъзо давлатлари ва уларнинг фуқароларига нисбатан тўғридан-тўғри ваколатлар билан таъминланган ташкилотларга айтилади².

Европа Иттифоқи худди давлатлар каби муайян ташқи сиёсат органлари тизимига эга. Мазкур тизим Иттифоққа аъзо давлатларнинг айна соҳада фаолият кўрсатадиган миллий тизимларидан мустақилдир. Бироқ шунга қарамай, Иттифоқ ва аъзо давлатлар умумий манфаатлар йўлида ўзаро ишонч ва бирдамлик тамойиллари асосида уйғунлашган ташқи сиёсат олиб боришга ҳаракат қила-

ди. Учинчи мамлакатларда дипломатик фаолият кўрсатаётган Иттифоқ ваколатхоналари ва аъзо давлатларнинг дипломатик ваколатхоналари биргаликда Европа дипломатик корпусини ташкил этади.

Европа Иттифоқи асосий институтларининг ҳар бири Иттифоқ ташқи сиёсатини белгилашда ва шакллантиришда иштирок этади. Айниқса, давлат ва ҳукумат раҳбарлари томонидан 2,5 йилга сайланадиган **Европа Иттифоқи Президенти** ҳамда **Европа Иттифоқининг Ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича Олий вакили**нинг ташқи сиёсат соҳасидаги ваколатлари анча кенг. Охириги пайтларда Европа Парламентининг ҳам бу борадаги ваколатлари кенгайиб бормоқда.

2007 йилда қабул қилинган ва 2009 йилда кучга кирган Лиссабон шартномаси Европа Иттифоқи ташқи алоқаларининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини тубдан ислоҳ қилди. Европа ҳамжамиятининг расман тугатилиши ва унга нисбатан Европа Иттифоқининг халқаро-ҳуқуқий ворислигининг эътироф этилиши мазкур ислохотлар асосини ташкил этади. Европа Иттифоқининг халқаро-ҳуқуқий лаёқати ҳамда халқаро муносабатлардаги ташқи ваколатлари Лиссабон шартномасида аниқ-равшан баён этилди. Мазкур ўзгартиришларнинг барчаси Европа Иттифоқининг халқаро майдондаги таъсирини ва мавқеини янада кучайтириш мақсадини кўзлайди.

Европа Иттифоқи тўғрисидаги Лиссабон шартномасининг 2 та бобдан иборат V бўлими (“*Иттифоқнинг ташқи фаолиятига оид умумий қоидалари ҳамда ташқи сиёсат ва умумий хавфсизликка тегишли махсус қоидалар*”, 21 – 46-моддалар) ҳамда Европа Иттифоқининг амал қилиши тўғрисидаги Лиссабон шартномасининг 7 та бўлимдан иборат V қисми (“*Иттифоқнинг ташқи фаолияти*”, 205 – 222-моддалар) бевосита ташқи алоқаларга бағишланади.

Шу тариқа, олдинги таъсис шартномаларидан фарқ қилиб, Лиссабон шартномаси ташқи иқтисодий ва савдо алоқаларига оид меъёрларга шартнома матнида алоҳида жой ажратди ва тизимлаштирди. Ташқи сиёсат ва умумий хавфсизликка тегишли қоидалар ўзаро узвийликда таъсис шартномасидан ўрин олди.

² Халқаро одил суд хулосаси билан танишиш учун қаранг: Avis CIJ, 1949, aff. Compte Bernadote, relative à certains dommages subis au service des Nations Unis, Rec. (1949). – P. 179.

Бироқ Европа Иттифоқи жаҳон сиёсатида ҳақиқий маънодаги тўлақонли қудрат соҳиби эмас. Иттифоқ сиёсий ва ҳарбий куч ишлатиш имкониятларини назарда тутувчи “қаттиқ қудрат” (*hard power*) воситалари ва захираларидан мосуво этилган. Иттифоқ халқаро алоқаларда бир овоз бўлиб, ягона куч сифатида фаолият кўрсатиш учун бир қатор муаммоларни ҳал этишига тўғри келади.

Биринчидан, аъзо давлатлар орасида ташқи сиёсатнинг яқдил концепцияси ишлаб чиқилмаган. Ҳар бир аъзо давлат миллий манфаатлар эҳтиёжларидан келиб чиқиб, ўзининг узоқ ва қисқа муддатли ташқи сиёсий йўналишларини белгилаш ҳуқуқига эга. Албатта, аъзо давлатларнинг ташқи сиёсати Иттифоқ ва халқаро ҳуқуқнинг асосий тамойиллари негизида қурилади. Умумий манфаатларнинг туташ ҳалқалари мавжудлиги ҳам инкор этилмайди. Лекин умумий ташқи иқтисодий, айниқса, сиёсий фаолиятнинг қарор топмоғи учун ички сиёсий яхлитлик ҳам зарурдек туюлади. Зеро, ташқи сиёсат ички сиёсатнинг халқаро миқёсдаги давомидир. Демак, ташқи сиёсатнинг муштараклашуви келажакда Иттифоқ интеграциясининг янада чуқурлашуви билан кафолатланиши мумкин, холос.

Иккинчидан, Европа Иттифоқи ташқи сиёсатида ягона институционал тизим тўлиқ шаклланмаган. Унинг ташқи сиёсати, бир томондан, Иттифоқ, иккинчи томондан, аъзо давлатлар томонидан олиб борилади. Турли-туман ваколатлар билан таъминланган кўп сонли тузилмалар орасида институционал яхлитлик ва уйғунлик етишмайди. Учинчи давлатларга нисбатан муносабатларга оид қарорлар қабул қилиш жараёни мураккаблигича колмоқда.

Европа Иттифоқи ташқи сиёсатининг муваффақияти мана шу муаммоларнинг қандай тарзда ҳал этилишига боғлиқ. Европа Иттифоқи учун ягона Конституция лойиҳаси³ институционал муаммоларга ечим сифатида Европа Иттифоқи Ташқи ишлар вазири лавозимини таъсис этишни таклиф этган эди. Бу истиқболдаги катта ижобий қадам сифатида баҳоланиши мумкин эди. Бироқ

реал воқеликдан келиб чиққан ҳолда Лиссабон шартномаси унинг ўрнига Европа Иттифоқининг Ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича Олий вакили лавозимини таъсис этди. Европа Кенгашининг 2010 йил 26 июлдаги қарори билан ташкил этилган Европа ташқи фаолият хизмати Европа Иттифоқи Вазирлар кенгаши ва Комиссиянинг тегишли бўлинмалари ходимлари ҳамда аъзо давлатларнинг дипломатик хизматидан олинган ходимлардан иборат таркибда фаолият юритади. Мазкур хизмат Европа Иттифоқининг “ташқи ишлар идораси” ёки “дипломатик корпуси” деб ҳам аталади. Бу эса Европа Иттифоқи Ташқи ишлар вазирлиги дегани эмас, балки вазирликка ўхшаш тузилманинг эндигина шаклланаётганидан дарак беради.

Учинчидан, халқаро майдонда кучли сиёсий кучга айланиш ва самарали ташқи сиёсат юритиш учун аъзо давлатлар ўзаро ишонч ва садоқат тамойиллари асосида умумий ҳамжиҳатлик руҳини қарор топтириши зарур бўлади. Европа Иттифоқи тўғрисидаги Лиссабон шартномасининг 3- ва 42-моддаси, Европа Иттифоқининг амал қилиши тўғрисидаги Лиссабон шартномасининг 67-, 122-, 194- ва 222-моддаси аъзо давлатлар ўртасидаги бирдамлик тамойили (*Principle of solidarity*) учун ҳуқуқий асосни яратиб берди. Эндиликда бирор аъзо давлат ўз ҳудудида қуролли агрессияга дучор бўлса, террорчилик ҳужумига гирифтор бўлса ёхуд инсоний ёки табиий офат қурбонига айланса, маҳсулотлар танқислиги, айниқса, энергетика соҳасида тақчиллик юзага келган ҳолатларда Иттифоқ ва унинг аъзо давлатлари бирдамлик руҳи остида биргаликда ҳаракат қилади. Мушкул вазиятдан чиқиш учун Иттифоқ ўзининг ҳамда ўз ихтиёрига топширилган аъзо давлатларнинг барча, жумладан, ҳарбий воситаларини сафарбар этади. Буларнинг барчаси Европа Иттифоқи тақдирига дахлдор олижаноб ғоялар бўлса-да, амалда ўз исботини топиб улгургани йўқ.

Тўртинчидан, иқтисодий ва савдо алоқаларидан фарқ қилиб, Европа Иттифоқининг ташқи сиёсий фаолияти ва хавфсизлик сиёсатини ҳуқуқий тартибга солувчи механизмлар ҳали тўлиқ шакл-

³ Европа учун ягона Конституция таъсис этувчи шартнома лойиҳаси 2004 йилнинг 29 октябрида аъзо давлатларнинг давлат ва ҳукумат раҳбарлари томонидан имзоланган, 2004 йил 16 декабрда расмий Ахборотномада эълон қилинди: Treaty establishing a Constitution for Europe: <http://eur-lex.europa.eu> – Official Journal C 310 of 16 December 2004). Конституция лойиҳаси 2005 йил 29 майда Францияда ўтказилган умумхалқ референдумида – 54,7 фоиз овоз билан, 2005 йил 1 июлда Нидерландияда ўтказилган референдумда – 61,6 фоиз овоз билан рад этилган. Шунга қарамай, мазкур лойиҳа 2006 йил охирига қадар Иттифоқнинг 18 та аъзо давлати томонидан ратификация қилинган эди.

ланмаган. Европа Иттифоқининг ташқи ишлар ва умумий хавфсизлик сиёсати соҳасида қабул қилинаётган ҳужжатларининг аксариятини юридик кучга эга бўлмаган сиёсий қарорлар ташкил этади. Вазирлар кенгаши томонидан қабул қилинадиган қарорлар эса, асосан, умумий яқдил овоз асосида қабул қилинади. Шундан келиб чиққан ҳолда, Европа Иттифоқи суди ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати доирасида қабул қилинаётган ҳужжатларнинг юрисдикциявийлигини назорат қилмайди. Одил суд жисмоний ва юридик шахсларга нисбатан қўлланилаётган санкцияларнинг қонунийлиги устидангина ҳуқуқий назоратни олиб бориши мумкин, холос.

Европа Иттифоқи ташқи алоқалари шакл ва мазмун нуқтаи назаридан мураккаб таркибга эга. Унинг ташқи фаолиятида Иттифоқ ва аъзо давлатлар орасидаги ваколатлар тақсимоти муҳим аҳамият касб этади. Бу борада таъсис шартномаларида яққол қоида мавжуд бўлмаса-да, умумэтироф этилган қуйидаги қоидага риоя этилади: ички сиёсатдаги ваколатлар чегараси Иттифоқ ва аъзо давлатларнинг ташқи сиёсатига ҳам бирдек татбиқ этилади.

Умумлаштириб айтганда, Европа Иттифоқининг ташқи алоқалари давлатларнинг ёки халқаро ташкилотларнинг халқаро алоқаларидан фарқ қилади. Айни пайтда, Иттифоқнинг ташқи иқтисодий ва савдо алоқалари ўзининг самарадорлиги, легитимлиги, қамрови ва бошқа хусусиятлари билан ташқи сиёсий алоқалардан ажралиб туради. Ташқи сиёсий, иқтисодий ва хавфсизлик масалаларини ўзида мужассам этган ягона ташқи алоқалар тизими эса эндигина шаклланиб келмоқда.

Охирги ўн йилликларда илмий давраларда халқаро муносабатлардаги “норматив қудрат” (*normative power*), хусусан, Европа Иттифоқининг “норматив қудрати”⁴ хусусида баҳс-мунозаралар авж олди. Мазкур атаманинг ижтимоий фанлар нуқтаи назаридан талқини хилма-хил бўлса-да, уни содда қилиб “ҳуқуқ нормалари орқали таъсир кўрсатиш воситалари тизими” сифатида таърифлаш мумкин.

Европа Иттифоқининг “норматив қудрати”ни қуйидагича талқин қилиш мумкин: Иттифоқнинг ўзи қўшилган халқаро шартномаларни учинчи давлатларга таклиф қилиши, учинчи давлатларни ушбу халқаро келишувларга жалб этиши ёки ўзининг ҳуқуқий тамойилларини бошқаларга тарғиб қилиши, ёйиши, қонунчиликни яқинлаштириш ёки уйғунлаштириш орқали ўз қадриятларини ҳуқуқ нормалари шаклида бошқа давлат ва ҳудудларга сингдириши, ўз ортидан эргаштириши ва уларга ҳуқуқий таъсир ўтказишига қаратилган комплекс усуллар ва воситалар мажмуасидир.

Иттифоқ учинчи мамлакатларга савдо-иқтисодий ва бошқа соҳаларда имтиёзлар таклиф этар экан, эвазига уларнинг турли соҳалардаги халқаро шартнома ва келишувларга қўшилишини ва тегишли мажбуриятларни бажаришини талаб қилади. Ёки Иттифоқ аъзолигига даъвогар мамлакатларга Европа Иттифоқи “орттирма ҳуқуқи”ни қабул қилиш ҳамда миллий қонунчиликни Иттифоқ қонунчилигига мослаштириш шарти қўйилади. Бу аъзоликнинг қатъий талабидир.

Биринчи ҳолатга мисол сифатида, Европа Иттифоқининг Имтиёзларнинг умумлаштирилган тизими (*Generalised Scheme of Preferences (“GSP”)*) ва қўшимча имтиёзлар тизимининг (*“GSP+”*) амалга татбиқ этилишини келтириш мумкин.

Европа Иттифоқи 1971 йилдан бери ривожланаётган мамлакатлар учун ўзаро савдо муносабатларида тарифли ва тарифсиз имтиёзлар тақдим этиб келади. Савдо имтиёзлари Иттифоқнинг умумий савдо сиёсати доирасида берилади. **Барқарор ривожланиш ва самарали бошқарув учун махсус рағбатлантириш тизими** (*Special Incentive Arrangement for Sustainable Development and Good Governance*) доирасида тарифли имтиёзларнинг умумлаштирилган тизими (*Generalised Scheme of Preferences (“GSP”)*) ва қўшимча имтиёзлар тизими (*“GSP+”*) Европа Иттифоқи ташқи савдо алоқаларининг энг муҳим воситаларидир.

Ривожланаётган мамлакатларга Имтиёзларнинг умумлаштирилган тизими (*“GSP”*) доирасидаги тарифли имтиёзларни тақдим этиш жа-

⁴ Қаранг: Ian Manners. May, 2009. The Concept of Normative Power in World Politics Ian Manners: https://pure.diis.dk/ws/files/68745/B09_maj_Concept_Normative_Power_World_Politics.pdf; Daniel Hardwick. Is the EU a Normative Power? SEP 3 2011: <https://www.eir.info/2011/09/03/is-the-eu-a-normative-power>; Holger Janusch. Normative power and the logic of arguing Cooperation and Conflict. Vol. 51, No. 4 (December 2016), pp. 504-521 (18 pages), Published By: Sage Publications, Inc.: <https://www.jstor.org/stable/48512919>; Normative Power Europe in a Changing World: A Discussion / A. Gerrits (ed.), L. Aggestam, I. Manners, T. Romanova, A. Toje, Y. Wang – The Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael. *lingendael European Papers* No. 5: https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20091200_cesp_paper_gerrits.pdf.

раёни Европа Парламенти ва Европа Иттифоқи Кенгашининг махсус регламентига асосан тартибга солинади. Ривожланаётган мамлакатларга тақдим этиладиган тарифли савдо имтиёзлари ва кўшимча имтиёзларни қўлга киритишнинг бир қанча талаблари ишлаб чиқилган. Мазкур талаблар “Тарифли имтиёзларнинг умумлаштирилган тизимини амалга татбиқ этиш бўйича (ва Кенгашнинг 732/2008-сонли регламентини бекор қилувчи⁵) Европа Парламенти ва Кенгашнинг 2012 йил 25 октябрдаги 978/2012-сонли Регламенти”нинг⁶ 9 (1)-моддасида баён этилган.

Ушбу регламент талабларига асосан, “GSP+” тизими доирасидаги имтиёзларни қўлга киритиш бир нечта шартлар асосида амалга оширилади. Унинг асосий шартларидан бири бу – талабгор мамлакат томонидан регламентнинг VIII иловасида кўзда тутилган 27 та халқаро конвенция (*7 таси – инсон ҳуқуқлари, 8 таси – меҳнат стандартлари, 8 таси – атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, 4 таси – самарали давлат бошқаруви ва гиёҳвандликка қарши кураш соҳасида*) ратификация қилиниши ва улар доирасидаги мажбуриятларнинг самарали бажарилиши ҳисобланади. Бенефициар мамлакат айни пайтда инсон ва меҳнат ҳуқуқлари, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва самарали бошқарув бўйича асосий халқаро конвенцияларни ратификация қилиш, шунингдек, уларни тўлиқ амалга оширишга оид мажбурият ва масъулиятни ўз зиммасига олиши шарт. “GSP” регламенти тарифли имтиёзлардан фойдаланувчиларнинг мажбуриятларини доимий кузатиб боришни назарда тутаяди, яъни у Европа Иттифоқининг мониторинг тизимини ўрнатади.

Регламентнинг 9-моддасига кўра бенефициар давлат VIII иловада кўзда тутилган конвенцияларнинг самарали ижросини таъминлаш бўйича зарур юридик чоралар кўриши, ҳар бир конвенция дои-

расида ўрнатилган ҳисоботларни етказиб бериши, ҳар бир конвенция ижроси бўйича мониторинг ўтказилишини таъминлаши ва уларнинг натижалари бўйича тавсияларни бажариши ҳамда Европа Иттифоқи Комиссияси томонидан мустақил тарзда олиб бориладиган мониторинг жараёнида у билан ҳамкорлик қилиши лозим. Мониторинг натижалари қониқарсиз деб топилганда имтиёзлар вақтинчалик ёки батамом тўхтатилиши мумкин.

Масалан, Ўзбекистон Республикаси юқорида қайд этилган 27 та халқаро конвенцияни ратификация қилиб, уларни тўлиқ имплементация қилиш мажбуриятини олгандан сўнггина 2021 йил 9 апрелдан тарифли кўшимча имтиёзларга (GSP+) эга бўлди.

Европа Иттифоқининг “норматив кудрати” Марказий Осиё бўйича стратегияларида ҳам ўз аксини топган. 2007 йилда қабул қилинган биринчи стратегия⁷да Марказий Осиё республикалари кўшилиши ёки риюя этиши тавсия этилган **7 та халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар**, шу жумладан БМТнинг Минг йиллик мақсадлари, БМТнинг Биологик хилма-хиллик тўғрисидаги конвенцияси (1992), Қурғоқчиликка қарши кураш конвенцияси (1994), Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши кураш конвенцияси (2000), 1992 йилдаги Иқлим ўзгаришларига оид БМТ конвенциясининг Киото протоколи (1997), Каспий денгизининг денгиз муҳитини ҳимоя қилиш тўғрисидаги конвенция (2003) ва Халқаро жиноят судининг Рим статутини (1998) қайд этиб ўтилади. Шунингдек, Европа Иттифоқининг Марказий Осиё республикалари билан тузган Шерикчилик ва ҳамкорлик битимлари (1997) ҳамда Ўзаро англашув тўғрисидаги меморандумлари (1992-1993) тилга олинади. Шу билан бирга, Европа энергетика хартияси (1991) ва Европа энергетика сиёсати учун ҳаракатлар дастури (2007) каби ҳужжатлар эслаб ўтилади.

⁵ Бунинг ҳуқуқий оқибати шундан иборатки, Кенгашнинг 732/2008-сонли регламенти билан ўрнатилган тартибга мувофиқ имтиёзлар тақдим этилган мамлакатлар учун имтиёзлар ўз кучини йўқотади. Бенефициар мамлакатларнинг имтиёзлар учун аризалари қайта расмийлаштирилиши талаб этилади.

⁶ Қаранг: Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008/ Official Journal of the European Union L 303/1 of 31.10.2012, p. 1–82: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0978#d1e32-60-1>.

⁷ Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича биринчи стратегияси 2007 йилда Европа Иттифоқига Германиянинг раислик даврида (German EU Presidency) қабул қилинган. Мазкур стратегияни ўзида акс эттирган “Европа Иттифоқи ва Марказий Осиё: янги шерикчилик учун стратегия” номли ҳужжат лойиҳаси 2007 йил 31 майда Доимий вакиллар қўмитаси (Permanent Representatives Committee) томонидан ишлаб чиқилган ва Европа кенгашининг (European Council) 2007 йил 21-22 июнь кунлари Брюсселда бўлиб ўтган саммитида унинг якуний матни тасдиқланган. Матн учун қаранг: The EU and Central Asia: Strategy for a New Partnership. Council of the European Union, Brussels, 31 May 2007, 10113/07/PESC 655/COEST 179: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st10/st10113.en07.pdf>.

Европа Иттифоқининг “норматив кудрати”, айниқса, 2019 йилнинг май-июнь ойларида қабул қилинган **Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича янги стратегиясида** янада яққол кўзга ташланади. Европа Парламенти ва Кенгашига Европа Иттифоқи Комиссияси ва Иттифоқнинг Ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича Олий вакили томонидан 2019 йил 15 майда тақдим этилган “Европа Иттифоқи ва Марказий Осиё: янада кучлироқ шерикчилик учун янги имкониятлар” мавзусидаги Кўшма Коммуникация⁸ ҳамда Ташқи ишлар бўйича Кенгашнинг 2019 йил 17 июнда эълон қилинган ушбу Коммуникацияга доир хулосалари⁹ янги стратегиянинг норматив-формал асосини ташкил этади. Мазкур ҳужжатларда Европа Иттифоқи ва Марказий Осиё ўртасидаги ҳамкорликнинг асосий йўналишлари ва тамойиллари ўз аксини топган.

Кўшма Коммуникация ва Кенгаш хулосаларида 22 та халқаро ҳужжатга ҳавола қилинади. Уларнинг 4 таси Европа Иттифоқининг бошқа йўналишдаги стратегик ҳужжатлари бўлиб, янги стратегиянинг таянч асослари сифатида кўрсатиб ўтилади: Европа Иттифоқининг ташқи ва хавфсизлик сиёсати учун Глобал стратегияси¹⁰, Тараққиёт бўйича янги Европа Консенсуси¹¹, Европа ва Осиёни боғлаш бўйича Европа Иттифоқи стратегияси¹² ва Европа Иттифоқининг Афғонистон бўйича¹³ стратегияси.

Янги стратегияда Марказий Осиё мамлакатлари билан ҳамкорлик қилиниши ёки уларнинг кўшилиши тавсия қилинган 6 та халқаро конвенция номлари келтирилади: Иқлим ўзгаришлари бўйича Париж битими (2015), Халқаро жиноят судининг Рим статуту (1998), Халқаро меҳнат ташкилотининг меҳнатни назорат қилиш, ишчилар

саломатлиги, хавфсизлиги ҳамда меҳнат шароитлари тўғрисидаги конвенциялари, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти қошидаги Европа иқтисодий комиссиясининг Сув конвенцияси (*Трансчегаравий очиқ сув оқимлари ва халқаро кўллари муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисидаги Хельсинки конвенцияси, 1992 йил 17 март*), Каспий денгизининг ҳуқуқий мақоми тўғрисидаги битим (2018), ЖСТнинг Давлат харидлари тўғрисидаги битими (1979).

Стратегияда кўзда тутилган мақсадларга эришиш воситаси сифатида **Марказий Осиё республикалари билан тузилган 2 турдаги шартнома**ларга алоҳида эътибор қаратилади. Булар Европа Иттифоқининг Марказий Осиё республикалари билан тузилган ва тузилиши режалаштирилган Кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик битимлари ҳамда Қозғистон (2006), Туркменистон (2008) ва Ўзбекистон (2011) билан тузилган энергетика соҳасидаги ҳамкорлик бўйича Меморандумлардир.

Бундан ташқари стратегия ҳужжатларида 10 дан ортиқ халқаро ташкилотлар доирасида қабул қилинган қуйидаги ҳаракат дастурлари билан боғлиқлик ҳосил қилинган: Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 2030 йилгача Барқарор ривожланиш мақсадлари Кун тартиби, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг аёллар, тинчлик ва хавфсизликка оид дастури, БМТнинг экстремизмнинг олдини олишга қаратилган “йўл харитаси”, Халқаро меҳнат ташкилотининг Адолатли глобаллашув йўлида меҳнатга муносиб ҳақ тўлаш Кун тартиби, Биохилмахилликнинг стратегик режаси ҳамда 2020 йилдан кейинги Глобал биологик хилма-хиллик Иш режаси, Хитойнинг “Бир макон, бир йўл” ташаббуси. Шулар билан бир қаторда Европа Ит-

⁸ Қаранг: Joint Communication to the European Parliament and the Council. The EU and Central Asia: New Opportunities for a Stronger Partnership /Brussels, 15.05.2019 JOIN (2019) 9 final. The text derived from the official source: https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf.

⁹ Қаранг: Council Conclusions on the New Strategy on Central Asia /Official Document of the Council of the European Union/Brussels, 17 June 2019_ (OR. En) 10221/19_COEST 139 (English). Le text derived from the official source: <https://www.consilium.europa.eu/media/39778/st10221-en19.pdf>.

¹⁰ Яқдил ёндашув, биргаликдаги ҳаракат: Янада кучлироқ Европа. Европа Иттифоқининг ташқи ва хавфсизлик сиёсати учун Глобал стратегияси, 2016 йил, июнь (Shared vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy, June 2016).

¹¹ Тараққиёт бўйича янги Европа Консенсуси, “Бизнинг дунё, бизнинг бойлигимиз, бизнинг келажагимиз”, 2017 йил, июнь (New European Consensus on Development, “Our world, our dignity, our future”, June 2017).

¹² Европа ва Осиёни боғлаш – Европа Иттифоқи стратегияси учун асос – Кенгаш хулосалари, 2018 йил 15 октябрдаги 13097/18-сонли ҳужжат (Connecting Europe and Asia – Building blocks for an EU Strategy – Council conclusions, 13097/18 of 15 October 2018).

¹³ Афғонистон – Кенгаш хулосалари, 2017 йил 16 октябрдаги 13098/17-сонли ҳужжат (Afghanistan – Council conclusions, 13098/17 of 16 October 2017).

тифокининг таълим ва тадқиқотчиликка йўналтирилган “Галилей”, “Горизонт”, “Эразмус+” ва “Мария Склодовская-Кюри” дастурлари ҳам қайд этиб ўтилади.

Европа Иттифокининг “норматив қудрати” шу билангина чекланмайди. Иттифоқ ўз мақсадларига эришиш ва янги стратегияни амалга ошириш йўлида юқорида қайд этилган халқаро шартномалар доирасида ва улардан ташқарида 18 та халқаро ва минтақавий ташкилот билан ҳамкорликни кўзда тутди. Булар: БМТ, БМТнинг Таълим, фан ва маданият ташкилоти (*ЮНЕСКО*), Халқаро меҳнат ташкилоти (*ХМТ*), БМТнинг шартномавий тузилмалари, агентликлари ва махсус процедуралари, хусусан, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг Учинчи қўмитаси, Жаҳон савдо ташкилоти (*ЖСТ*), Халқаро божхона ташкилоти, Халқаро молия институтлари, хусусан, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (*ИХТТ*), Халқаро стандартлаштириш ташкилоти, Халқаро электротехника комиссияси.

Минтақавий ҳамкор ташкилотлар сифатида Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти (*ЕХХТ*), ЕХХТнинг Демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари бюроси, Миллий озчиликлар бўйича Олий комиссари, ОАВ эркинлиги бўйича вакили, Европа Кенгаши, Европа тикланиш ва та-

раққиёт банки (*ЕТТБ*), Европа инвестиция банки (*ЕИБ*), Европа таълим жамғармаси келтирилади.

Хулоса қилиб айтганда, Европа Иттифокининг “норматив қудрати” унинг халқаро муносабатлар тизимидаги мавқеини мустаҳкамлайди. Бугунги кунда Европа Иттифоқи жаҳон сиёсатида “қаттиқ”, яъни кучга асосланган ҳарбий ёки бошқа турдаги мажбуриятчи қудратга эга эмас. Айни пайтда, унинг “юмшоқ қудрати” ҳам жаҳон сиёсатида қатъий ва етакчи мавқе эгаллаши учун етарли эмас. Европа Иттифокининг Ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича собиқ Олий вакили Кэтрин Эштон¹⁴ айтганидек: “Европа Иттифоқи дунёда қудратли актёр бўлиши учун “юмшоқ қудрат” воситаларидан кучлироқ воситаларга эга бўлиши керак”. Шу маънода Иттифоқнинг “норматив қудрати” унинг “юмшоқ қудрати”ни қисман тўлдиради.

Европа Иттифокининг “норматив қудрати” турли миллий ҳуқуқий тизимларнинг ўзаро уйғунлашуви ва интеграциялашувига йўл очиш билан яхлит халқаро-ҳуқуқий тартиботнинг шаклланишига ҳам муҳим ҳисса қўшади. Фақат “норматив қудрат”ни муваффақиятли амалга ошириш учун Иттифоқ халқаро шартномаларга қўшилиш, уларни имплементация қилиш ва халқаро шартномавий мажбуриятларни бажариш борасида учинчи мамлакатлар учун намуна бўлиши, мақсадга эришишнинг ҳамма учун мақбул тактикаси ва методларини тўғри танлай олиши лозим.

¹⁴ Европа кенгашининг 2009 йил 19 ноябрдаги қарорига кўра, Европа Иттифокининг Ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича биринчи Олий вакили К. Эштон (Catherine Ashton) 2009 йил 1 декабрдан 2014 йил 31 октябрга қадар фаолият кўрсатди.